

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

**2026-YIL / IYUN/6-SON,
V-QISM**

INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

*Elektron nashr. 2026-yil, iyun.
V-qism*

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixoja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy
jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va
taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar
vazirligi huzuridagi Oliy
attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi
336/3-sonli qarori bilan
ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

KORPORATIV BOSHQARUVDA ESG TAMOYILLARINI JORIY ETISHNING IQTISODIY TAHLILI.....	12
I. R. Berdikulova	
TEKSTIL SANOATIDA SUV ISTE'MOLI VA QAYTA ISHLASH ULUSHI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK: 20 DAVLAT MISOLIDA KORRELYATSIYA VA K-MEANS KLASTER TAHLILI.....	16
Zayniyev Diyorbek Zokir o'g'li	
Turobova Hulkar Rustamovna	
O'ZBEKISTONDA BIZNES BIRLASHUVLARINI HISOBGA OLISHNI MHXS (IFRS) 3 ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH.....	24
Davletov Ikrom Raximberganovich	
VINOCHILIK SANOATI KORXONALARIDA TOVAR-MODDIY ZAXIRALAR AUDITINI TASHKIL QILISH VA O'TKAZISH TARTIBI.....	33
Jo'rayev Dilshod Xudoyqulovich	
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ	38
Абдуллаева М.Б.	
AGROSANOAT MAJMUASIDA INTEGRATSION TUZILMALARNING ISTIQBOLLI SHAKLLARINING NAZARIY ASOSLARI.....	44
Murodov Sherzodbek Murod o'g'li	
RESPUBLIKADA YASHIL IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING BOZOR MEXANIZMI.....	51
Kalandarova Elnura Muzaffar qizi	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN MAHALLALARDA KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHGA KO'MAKLASHISH.....	55
Niyozov Zuxur Davronovich	
Yarlaqabov Faxriddin Baxodir o'g'li	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ В СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ МСФО	58
Худойкулова Дилора Дилмуродовна	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSİYALARI TARKIBI VA ULARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINING IQTISODIY TAHLILI.....	64
Karimova Saodatxon Ulug'bek qizi	
XALQARO MOLİYAVIY HISOBOT STANDARTLARIGA MUVOFIQ JORIY AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	71
Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
DAVLAT TOMONIDAN TURIZM SOHASINI MOLİYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	77
Karimova Dilafruz Sadriddin qizi	
МЕТОДЫ АНАЛИЗА ЦИФРОВИЗАЦИИ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ.....	82
Ахмедова(Жабборова) Нилуфар Икболжон кизи	
AHOLI ZICH JOYLASHGAN HUDUDLARDA KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IJTIMOIY-IQTISODIY OMILLARI VA HORIJIIY TAJRIBA TAHLILI	89
Bo'stonova Nilufar Abdusmatovna	
Nematjonova Risolatxon Dilshodbek qizi	
JANUBIY KOREYA TAJRIBASIDA CHIQINDILARNI BOSHQARISHDA EPR TIZIMI VA RAQAMLI YECHIMLARINING O'RNI	94
Otarbayev Zamir Zairovich	

SANOAT SALOHİYATI SAMARADORLIGINI INVESTISIYALAR ASOSIDA OSHIRISHNING MINTAQAVIY XUSUSIYATLARI	100
Urazaliyev Bekzod Sultanbayevich	
ЦИФРОВЫЕ НАВЫКИ КАК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЖЕНСКИХ КАДРОВ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	107
Дониёрова Зуҳрабону Алишер кизи	
TURIZM SUG'URTASI VA UNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	113
Хо'jamov Akbar Bahriddinovich	
KELAJAKDAGI GLOBAL VA MINTAQAVIY IQLIM O'ZGARISHI HAMDA YASHIL IQTISODIYOTGA O'TISH ZARURIYATI.....	118
Djumayev Askar Xaydarovich	
SAMARQAND VILOYATI UMUMIY OVQATLANISH KORXONALARIDA RESURSLARNI BOSHQARISH SAMARADORLIGI.....	123
Erdonov Muhammadamin Erdon o'g'li	
Qahhorova Nargiza Qahramonovna	
Rafiqjonov Damir Raxim o'g'li	
Jamilov Firdavs Otabek o'g'li	
ПУТИ РАСШИРЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ	129
Норкулов Хабибулло	
Абдурасулова Шахзода	
Бахриддинов Дилшодбек	
NATIV BRENDING VOSITASI SIFATIDA UGC VA EGC: GLOBAL TENDENSIYALAR VA O'ZBEKISTON BOZORIGA MOSLASHUV	135
Yuldasheva Mahliyo Baxtiyor qizi	
SOLIQ TO'LOVCHILARGA XIZMAT KO'RSATISHDA RAQAMLASHTIRISH ORQALI SOLIQ MA'MURCHILIGINING SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TAHLILI	138
Shamsiyev O'ktam Sayfitdinovich	
НАУЧНЫЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ	147
Джуманов А.А.	
BANK SEKTORIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA XARAJAT SAMARADORLIGI: XALQARO TAJRIBA ASOSIDA EKONOMETRIK VAHOLASH.....	157
Masharipova Durdona Ulug'bekovna	
РАЗВИТИЕ ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	164
Джуманов А.А.	
DAVLAT XARIDLARIDA SUN'IY INTELLEKTGA ASOSLANGAN NARXLAR MODULINI JORIY ETISH: KORRUPSIYAGA QARSHI KOMPLAYENS, HISOBDORLIK VA RAQOBATNI KUCHAYTIRISH YO'NALISHLARI.....	174
Rahmanov Furqat Temirovich	
АНАЛИЗ НА ОСНОВЕ МОДЕЛИ АЛЬТМАНА ПРИ ОЦЕНКЕ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
Ибрагимов Гайратжон Артикович	
TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI BOSHQARISHNINZ ZAMONAVIY MODELLARI VA KOMPLAYENSNAZORAT TIZIMINI RIVOJLANTIRISH	186
Fayziyev Sherzod Djunaydilloyevich	
SUN'IY INTELLEKTNING MEHNAT UNUMDORLIGI VA MOBILLIGIGA TA'SIRI.....	192
Shakarov Zafar Gafforovich	

URGUT ERKIN IQTISODIY ZONASIDA SANOAT TARMOQLARINI KLASTERLASH SAMARADORLIGINING TAHLILI	198
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich	
Qurbonov Tolmasjon Namoz o'g'li	
Uzoqov Rafiq O'lmas o'g'li	
INFRATUZILMA INVESTITSİYALARINING AHOLI FAROVONLIGIGA TA'SIRINI BAHOLASHNING NAZARIY-USLUBIY ASOSLARI VA HUDUDIY XUSUSIYATLARI	204
Jiyanov Laziz Najimovich	
«ЗЕЛЁНОЕ» ВОДОСНАБЖЕНИЕ В ЗАСУШЛИВЫХ РЕГИОНАХ: МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ	210
Курбанова Дилфуза Махсудовна	
TALABALARNING KASBIY KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIKPSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI	217
Karimova Feruza Xamidullayevna	
PAXTACHILIKDA ZAMONAVIY AGROTEKNOLOGIYALARNI JORIY ETISH VA EKOLOGIK MUVOZANAT TA'MINLASHNING IQTISODIY MEXANIZMI.....	221
Ishniyazov Zoxid Normamatovich	
FUQAROLAR MUHOJIRLARI MA'LUMOTLARI ASOSIDA HUDUDLARNING IJTIMOIIYIQTISODIY RIVOJLANISH DARAJASINI BAHOLASHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	226
Inomov Daniyar Valijonovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA QIMMATLI QOG'OZLAR BILAN OPERATSIYALARNI TAKOMILLASHTIRISH: HOLAT TAHLILI VA TAVSIYALAR.....	232
Niyozov Zuhur Davronovich	
Xolmurotov Sardor	
Haydaraliyev Avaz	
YAQIN SHARQDA TURIZM EKSPORTI STRATEGIYALARI VA ULARNI O'ZBEKISTONDA QO'LLASH IMKONIYATLARI: BAA VA SAUDIYA ARABISTONI TAJRIBASI ASOSIDA QIYOSIY TAHLIL	238
Tolibova Aziza To'lqin qizi	
BANKLARDA IJARA MUOMALALARINI TARTIBGA SOLUVCHI ME'YORIY - HUQUQIY ASOSLAR VA XALQARO STANDARTLAR.....	243
Sativaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
QURILISH MATERIALLARI KORXONALARIDA STRATEGIK RISK-MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH	247
Masharipova Sevara	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA TASHQI IQTISODIY FAOLIYATNING SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	251
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Muhammadjonova Iroda Bahodir qizi	
BALIQCILIK TARMOG'INI INTENSIV RIVOJLANTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA ILMIY-NAZARIY ASOSLARI	256
Iskandar Yunusov	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI: AGROEKOLOGIK VA IJTIMOIIYIQTISODIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI	262
Mirzanov Berdak Joldasbeviç	
RAQAMLI TEKNOLOGIYALARNING IPOTEKA KREDITLASH JARAYONINI OPTIMALLASHTIRISH MEXANIZMLARIGA TA'SIRI	268
A'zamxo'jayeva Nihol	
CHORVACHILIK MAHSULOTLARI STATISTIK KO'RSATKICHLAR TIZIMI: METODOLOGIYA VA TAKOMILLASHTIRISH	273
Aysachev Abdulfotix Abdulfaizovich	

O'ZBEKISTONDA XIZMATLAR EKSPORTINI RIVOJLANTIRISHNING TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMLARI.....	278
Ruziyeva Nigina Baxtiyorovna	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA TA'LIM TIZIMIDA OLIB BORILGAN ISLOHOTLAR (MAKTABGACHA TA'LIM TIZIMI MISOLIDA)	284
G.A. Norbo'tayeva	
YASHIL MARKETING VA ESG INTEGRATSIYASI: STATISTIK TAHLIL VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI	288
Charos G'ayratova	
РАЗВИТИЕ ЦИФРОВЫХ СИСТЕМ И ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ.....	294
Джуманов, А.А.	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDA INVESTITSİYALARNI JALB QILISH — IQTISODIY TARAQQIYOTNING MUHIM OMILI.....	303
Bayitova Rohatoy Bahrom qizi	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI ISHLAB CHIQRUVCHILARNI SUG'URTA MEKANIZMLARI ORQALI MOLIYALASH MASALALARI	307
Xakimov Zafar Ibragimovich	
SOLIQ MA'MURCHILIGI ORQALI TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINING BARQAROR FAOLIYAT YURITISHINI TA'MINLASH MUAMMOLARI.....	314
Ahrorqulov Jonibek Otabek o'g'li	
FOOD PRICE VOLATILITY AND ITS EFFECTS ON LOW-INCOME HOUSEHOLDS	320
Rakhmatova Mukhlisa Dilshod qizi	
SUN'YI INTELLEKTNING O'ZBEKISTON SOLIQ TIZIMI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI.....	327
Hamidova Shahzoda Odiljanovna	
MHXS VA XUSUSIY SEKTOR KREDITLARI: MAMLAKATLARARO EMPIRIK TAHLIL.....	331
Davronbek Matyakubovich Matkarimov	
INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI.....	336
Xasanova Yulduz Kayumovna	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA OLIY TA'LIM XIZMATLARINI TASHKIL ETISHNING ZARURATI

Xasanova Yulduz Kayumovna
Samarqand iqtisodiyot va servis instituti
"Turizm" kafedrasida assistenti
E-mail: yulduzhasanova934@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsion iqtisodiyot sharoitida oliy ta'lim xizmatlarini samarali tashkil etish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Mamlakatimizning intellektual salohiyatini yanada oshirishda oliy ta'lim tizimini isloh qilish, uni innovatsion rivojlanish yo'liga yo'naltirish muhim ahamiyat kasb etishi asoslab berilgan. Shuningdek, oliy ta'limni yanada rivojlantirishda o'quv rejalarining o'quv-amaliy tarkibiy qismlari sifatini oshirish, o'qitishning zamonaviy shakl va usullarini joriy etish, mavjud oliy ta'lim tizimini takomillashtirish hamda transformatsiya qilish zarurligi yoritilgan.

Kalit so'zlar: oliy ta'lim, innovatsion rivojlanish, zamonaviy sharoit, ta'lim sifati, akademik erkinlik, ta'lim mazmuni, talabalar tayyorgarligi, malaka talablari.

Аннотация. В данной статье особое внимание уделяется вопросам эффективной организации услуг высшего образования в условиях инновационной экономики. Обосновано, что реформирование системы высшего образования и её ориентация на инновационный путь развития имеют важное значение для дальнейшего повышения интеллектуального потенциала страны. Также раскрыта необходимость дальнейшего развития высшего образования, повышения качества учебно-практических компонентов учебных планов, внедрения современных форм и методов обучения, а также совершенствования и трансформации существующей системы высшего образования.

Ключевые слова: высшее образование, инновационное развитие, современные условия, качество образования, академическая свобода, содержание образования, подготовка студентов, квалификационные требования.

Abstract. This article focuses on the effective organization of higher education services in the context of an innovative economy. It substantiates the importance of reforming the higher education system and directing it toward an innovative development path in order to further enhance the country's intellectual potential. The article also highlights the need to further develop higher education, improve the quality of the educational and practical components of curricula, introduce modern forms and methods of teaching, and improve and transform the existing higher education system.

Keywords: higher education, innovative development, modern conditions, quality of education, academic freedom, educational content, student training, qualification requirements.

KIRISH

Respublikamizning hozirgi ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish jarayoni oliy ta'lim muassasalaridan o'z ijodiy salohiyatini yanada oshirishni hamda bitiruvchilarning raqobatbardoshligini kuchaytirishni talab etmoqda. Ushbu masalalarni samarali hal etish zamonaviy oliy ta'lim tizimida innovatsion ta'lim muhitini shakllantirish zaruratini yuzaga keltiradi.

Bunday muhitni shakllantirishga xizmat qiluvchi chora-tadbirlar majmui ta'lim jarayonini takomillashtirish bilan bog'liq muhim vazifalarning yechimiga qaratilishi hamda respublikamiz ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining asosiy omillaridan biriga aylanishi mumkin. Mamlakatimizning intellektual salohiyatini yanada oshirish maqsadida oliy ta'lim tizimini isloh qilish va uni innovatsion rivojlanish yo'liga yo'naltirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. Shu bois oliy ta'limni yanada rivojlantirish o'quv rejalarining o'quv-amaliy tarkibiy qismlari sifatini oshirishni, o'qitishning yangi shakl va usullarini joriy etishni, shuningdek, mavjud oliy ta'lim tizimini takomillashtirish va transformatsiya qilishni taqozo etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Oliy ta'lim tizimini modernizatsiya qilish masalalari ilmiy adabiyotlarda inson kapitali nazariyasi, innovatsion rivojlanish konsepsiyasi va bilimlar iqtisodiyoti nuqtai nazaridan keng tadqiq etilgan. Zamonaviy tadqiqotlarda oliy ta'limning iqtisodiy o'sish, innovatsiyalarni rivojlantirish va mehnat unumdorligini oshirishdagi roli alohida ta'kidlanadi.

O'zbekiston sharoitida mazkur yo'nalishdagi tadqiqotlarning asosiy manbalarini Prezident farmonlari, hukumat qarorlari hamda strategik rivojlanish hujjatlari tashkil etadi. Xususan, "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi"da oliy ta'lim qamrovini kengaytirish, ta'lim sifatini xalqaro standartlar darajasiga olib chiqish, ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirish, universitetlarning moliyaviy mustaqilligini kuchaytirish hamda raqamli texnologiyalarni joriy etish ustuvor vazifalar sifatida belgilangan.

Shuningdek, ilm-fan va innovatsion faoliyatni rivojlantirishga qaratilgan qarorlar oliy ta'lim hamda ilmiy tadqiqotlar integratsiyasini kuchaytirish, yosh olimlarni qo'llab-quvvatlash va ilmiy ishlanmalarni tijoratlashtirish mexanizmlarini takomillashtirishga xizmat qilmoqda.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqotda tizimli yondashuv, qiyosiy tahlil, statistik tahlil va ilmiy umumlashtirish metodlaridan foydalanildi. O'zbekistonda innovatsion iqtisodiyot sharoitida oliy ta'lim xizmatlarini tashkil etish bo'yicha qabul qilingan normativ-huquqiy hujjatlar, strategik dasturlar hamda statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Mazkur ma'lumotlar asosida modernizatsiya jarayonining samaradorligi va rivojlanish tendensiyalari baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Oliy ta'lim muassasalari (OTM)ning innovatsion rivojlanishini boshqarish zamonaviy sharoitlarni hisobga olgan holda jiddiy ko'rib chiqish va takomillashtirishni talab qiluvchi ilmiy-uslubiy qoidalarga asoslanadi. Zamonaviy mahalliy va xorijiy olimlar ushbu masalani hal etishda turlicha yondashuv va qarashlarga ega. Shunga qaramay, ularning barchasi zamonaviy ta'lim xizmatlari bozorida oliy ta'lim muassasalarining raqobatbardoshligini oshirish uchun ta'lim faoliyatining innovatsion rivojlanishini boshqarish usullarini ishlab chiqish zarurligini ta'kidlaydi. Ushbu usullar ta'limni ilmiy tadqiqotlar va ishlab chiqarish faoliyati bilan integratsiyalashuviga asoslanishi, shuningdek, bitiruvchilarda innovatsion fikrlashni shakllantirish orqali ularning tadbirkorlik faolligini oshirishga xizmat qilishi lozim.

Hozirgi iqtisodiy sharoitda innovatsion iqtisodiyot tarmoqlarida band bo'lgan mutaxassislar soni tobora ortib bormoqda. Innovatsion rivojlanishning asosini faqat iqtisodiy mexanizmlar va dastaklar emas, balki, avvalo, zarur bilim, kasbiy ko'nikma va zamonaviy kompetensiyalarga ega bo'lgan hamda milliy innovatsion tizimni rivojlantirishda faol ishtirok etadigan inson kapitali tashkil etadi.

"Ta'lim sifati" tushunchasi ijtimoiy kategoriya sifatida jamiyat kutayotgan natijalar hamda shaxsning fuqarolik, kundalik hayot va kasbiy kompetensiyalarini shakllantirish hamda rivojlantirish ehtiyojlariga moslik darajasini ifodalaydi. U ta'lim muassasasining o'quv faoliyatini tavsiflovchi bir qator ko'rsatkichlar — ta'lim mazmuni, o'qitish shakl va usullari, moddiy-texnik baza hamda professor-o'qituvchilar tarkibi kabi omillar yig'indisi orqali belgilanadi. Mazkur omillar ta'lim oluvchi yoshlarning kompetensiyalarini shakllantirish va rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Oliy ta'lim dasturlarini amalga oshirish jarayoni bozor tizimi amal qilish tamoyillari bilan uzviy bog'liq bo'lib, bu oliy ta'lim tashkilotlari tomonidan ta'lim xizmatlari ko'rsatiladigan maxsus bozorning shakllanishiga olib keladi [45]. Shu bilan birga, muassasalarining davlat buyurtmalari orqali moliyalashtirilishi ma'lum darajada cheklanganligini inobatga olganda, daromad keltiruvchi faoliyat hisobidan mablag' jalb etish imkonini beruvchi turli ta'lim shakllarining vujudga kelishi tabiiy jarayon hisoblanadi. Bunday ta'lim shakllari bozor munosabatlarining rivojlanishini hamda ularning foydalilik darajasiga bog'liq holda mazkur xizmatlar uchun maqbul narxlarning belgilanishini nazarda tutadi.

Shu nuqtayi nazardan, oliy ta'lim xizmatlari bozorining rivojlanishi jamiyatdagi iqtisodiy jarayonlar va inson kapitaliga bo'lgan ehtiyojning ortishi bilan bevosita bog'liqdir. Ayni paytda ta'lim tizimining yuksak ijtimoiy ahamiyati sababli uni faqat sof bozor mahsuloti sifatida baholash maqsadga muvofiq emas. Bu esa oliy ta'lim tizimining barqaror faoliyat yuritishida davlat byudjeti mablag'lari, institutsional qo'llab-quvvatlash va bozor mexanizmlarining uyg'unligini taqozo etadi.

Oliy ta'lim muassasasining asosiy vazifasi hududlar va butun mamlakatning iqtisodiy hamda ijtimoiy rivojlanishi uchun muhim katalizator sifatida faoliyat yuritish, shuningdek, talabalarda zamonaviy bilim, innovatsion tafakkur va ilg'or dunyoqarashni shakllantirishdan iboratdir.

Bunday shaxs yuksak madaniyatli, mas'uliyatli, ijodkor, ijtimoiy faol va atrof-muhitni ijobiy o'zgartira oladigan salohiyatga ega bo'lishi kerak. Ushbu missiyani amalga oshirishda oliy ta'lim muassasasining barcha o'quv, ilmiy, madaniy-ma'rifiy va innovatsion bo'linmalari yagona maqsad sari yo'naltirilgan holda faoliyat yuritishi zarur. Bu jarayon innovatsion turdagi universitetni shakllantirishga xizmat qiladi.

Oliy ta'lim muassasasi innovatsion turdagi ta'lim tashkiloti sifatida shakllanishi uchun bir qator muhim omillarni tizimli ravishda joriy etish talab etiladi. Avvalo, akademik erkinlik tamoyili muhim o'rin tutadi. Ushbu tamoyil o'qituvchilar va talabalarga erkin fikrlash, ilmiy izlanishlar olib borish hamda o'z g'oya va qarashlarini ochiq ifoda etish imkonini yaratadi. Bu esa yangi bilimlar va innovatsiyalar rivojlanishi uchun qulay sharoit shakllanishiga xizmat qiladi.

Sifatli ta'lim jarayonini ta'minlashda kompetent professor-o'qituvchilar tarkibi alohida ahamiyatga ega. Nazariy bilimlar bilan birga amaliy tajribaga ega mutaxassislar talabalarni yanada samarali o'qitish imkonini beradi. O'quv dasturlarini muntazam yangilab borish esa bitiruvchilarning real hayotdagi kasbiy vazifalar va zamonaviy bozor talablariga moslashuvini ta'minlaydi.

Ta'lim sifati, shuningdek, moddiy-texnik baza va infratuzilmaning rivojlanganlik darajasiga ham bog'liq. Zamonaviy laboratoriyalar, kutubxonalar va o'quv resurslari talabalarning samarali bilim olishini ta'minlaydi. Shu bilan birga, baholash va teskari aloqa tizimining adolatli hamda obyektiv tashkil etilishi o'quv jarayonini doimiy takomillashtirishga xizmat qiladi.

Oliy ta'limning xalqaro standartlarga mosligi ham muhim omil hisoblanadi. O'quv dasturlari va rejaları jahon tajribasi hamda ilg'or amaliyotlarga moslashtirilishi zarur. Talabalarning o'quv jarayoniga faol jalb etilishi esa ularning mustaqil fikrlash, tanqidiy tahlil qilish va muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Innovatsion madaniyatni shakllantirish oliy ta'lim tizimining asosiy yo'nalishlaridan biridir. Jamiyat va sanoatning doimiy rivojlanishi sharoitida oliy ta'lim muassasalari yangi g'oyalarni izlash, innovatsion yechimlarni joriy etish va zamonaviy chaqiriqlarga moslashish orqali o'z raqobatbardoshligini ta'minlashi lozim.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yuqoridagilardan xulosa qilib aytish mumkinki, davlat ta'lim standartlari ta'lim jarayonida kompetensiyaviy yondashuvni shakllantirishga xizmat qiladi hamda ta'lim oluvchilarning intellektual va amaliy salohiyatini rivojlantirishga yo'naltiriladi. Natijada ta'lim jarayoni faqat bilim berish bilan cheklanib qolmay, balki shaxsning mustaqil fikrlashi, ijodiy yondashuvi va kasbiy faoliyatga tayyorligini ta'minlovchi kompleks tizimga aylanadi.

Shuningdek, davlat ta'lim standartlarida ta'lim mazmuni, talabalar tayyorgarligining zarur va yetarli darajasi hamda bitiruvchilarga qo'yiladigan umumiy malaka talablari aniq belgilangan. Bundan tashqari, o'quv yuklamasi hajmi, oliy ta'lim muassasalari faoliyati va kadrlar tayyorlash sifatini baholash bo'yicha tartib-taomillar hamda mexanizmlar ham mazkur standartlar doirasida belgilab berilgan. "Ta'lim" tushunchasi o'rnida "ta'lim xizmatlari" tushunchasining keng qo'llanilishi ushbu sohada yuzaga kelayotgan munosabatlar mazmunini yanada aniqroq ifodalash imkonini beradi.

Boshqa tomondan, ta'lim xizmatlari deganda ta'lim muassasasining o'quv, boshqaruv va moliyaviy faoliyati natijalari tushuniladi. Ushbu xizmatlar ishchi kuchini tayyorlash, qayta tayyorlash va malakasini oshirishga, shuningdek, kasb yoki malaka egallash hamda ishlab chiqarish ehtiyojlarini qondirishga yo'naltiriladi. Shu bois innovatsion iqtisodiyot sharoitida oliy ta'lim xizmatlarini tashkil etishda ta'lim sifati, amaliy yo'naltirilganlik, akademik erkinlik, innovatsion yondashuv va mehnat bozori talablariga moslik asosiy mezonlar sifatida qaralishi lozim.

Taklif sifatida oliy ta'lim muassasalarida o'quv dasturlarini zamonaviy bozor talablari asosida muntazam yangilab borish, amaliy mashg'ulotlar ulushini oshirish, professor-o'qituvchilarning innovatsion kompetensiyalarini rivojlantirish hamda ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish maqsadga muvofiqdir. Shuningdek, ta'lim xizmatlari sifatini baholashda talabalar, ish beruvchilar va jamiyat ehtiyojlarini inobatga oluvchi samarali monitoring tizimini joriy etish oliy ta'lim tizimining raqobatbardoshligini yanada oshirishga xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Bates T. Teaching in a Digital Age: Guidelines for Designing Teaching and Learning. – Vancouver: Tony Bates Associates, 2019. – 398 p.
2. Siemens G. Connectivism: A Learning Theory for the Digital Age // International Journal of Instructional Technology and Distance Learning. – 2005. – Vol. 2, No. 1. – P. 3–10.
3. Selwyn N. Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. – Cambridge: Polity Press, 2020. – 172 p.

4. Козлова Н. Ш. Цифровизация высшего образования: проблемы и перспективы развития // Вестник современного образования. – 2020. – № 3. – С. 45–52.
5. Гордеева Е. В. Цифровая трансформация системы образования в России: управленческие аспекты // Университетское управление: практика и анализ. – 2021. – Т. 25, № 2. – С. 72–81.
6. Беспалько В. П. Педагогические технологии в цифровой образовательной среде // Педагогика. – 2019. – № 9. – С. 15–22.
7. Третьяков А. В. Инновационные модели цифровизации образовательных программ в вузах // Вестник высшей школы. – 2020. – № 6. – С. 88–96.
8. Сидорова И. А., Ларионова М. А. Цифровая образовательная среда ЮФУ: результаты и перспективы развития // Известия Южного федерального университета. Педагогические науки. – 2022. – Т. 216, № 5. – С. 125–133.
9. Козлов С. Н. Анализ эффективности внедрения LMS Moodle в образовательный процесс ЮФУ // Современное образование: методология и практика. – 2021. – № 4. – С. 54–61.
10. Демидова Е. В. Барьеры цифровизации высшего образования в России // Управление образованием: теория и практика. – 2020. – № 3. – С. 18–26.
11. Романова Т. П. Цифровые компетенции преподавателя как условие повышения качества образовательных услуг // Проблемы современного педагогического образования. – 2021. – № 73, ч. 1. – С. 201–206.
12. Грачев А. Н. Инновационные технологии в системе менеджмента качества вуза // Университетское управление: практика и анализ. – 2019. – Т. 23, № 1. – С. 55–63.
13. Литвинова О. В. Эффективность цифровых образовательных платформ в развитии компетенций студентов // Образование и наука. – 2022. – Т. 24, № 2. – С. 118–133.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Hasan MAQSUDOV

2026. № 6/5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>